

Iyun, 2026-yil

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TAYANCH KOMPETENSIYA
TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA MOHIYATI**

Nasimova Nasiba Qurbon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731914>

Annotatsiya. Ushbuni maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiya tushunchasining mazmuni va mohiyati yoritib berilgan. Bolalarda kompetentlik tushunchasi va rivojlanishi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, qobiliyat, bilim, ko'nikma, tafakkur, kompetentlik.

So'nggi yillarda ilmiy-pedagogik adabiyotlarda "kompetensiya", "kompetentlik" hamda "kompetentlikka asoslangan yondashuv" kabi tushunchalar keng muhokama qilinmoqda. Mazkur kategoriyalarning mazmunini aniqlashtirish va ularga nisbatan yagona ilmiy yondashuvni shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilayotgani, avvalo, zamonaviy jamiyatning tezkor rivojlanishi sharoitida maktab hamda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yilayotgan yangi talablar bilan izohlanadi. Shuningdek, mazkur tushunchalarning dolzarblashuvi Yevropa Kengashi tomonidan ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni ijtimoiy ehtiyojlar va amaliy hayot talablariga moslashtirish yuzasidan ilgari surilgan tavsiyalar bilan ham bevosita bog'liqdir.

Kompetentlik yondashuvi AQShda paydo bo'lgan, deb hisoblanadi va bu masalani ilk bor yoritgan nashrlardan biri D.McClellandning 1973-yilda chop etilgan "Testing for Competence Rather Than for "Intelligence" , "Intelletkni emas, kompetentlikni sinash" nomli maqolasi bo'lgan.

Biroq, Amerikada emas, balki Buyuk Britaniyada kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi 1986- yildan boshlab milliy malaka standartlari tizimining asosiga aylantirilgan va hukumat tomonidan rasmiy qo'llab-quvvatlangan. J. Raven o'zining "Zamonaviy jamiyatda kompetentlik" nomli ilmiy ishida "kompetentlik" tushunchasini har tomonlama ko'rib chiqqan ilk tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. U bunga quyidagicha ta'rif bergan: "Kompetentlik — muayyan predmet sohasida aniq bir harakatni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan o'ziga xos qobiliyat bo'lib, u o'z ichiga tor ixtisoslikdagi bilimlarni, maxsus predmet ko'nikmalarini, tafakkur usullarini, shuningdek, o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni anglashni qamrab oladi"

J. Raven shaxs kamolotini uning bilim, ko'nikma, tafakkur usullari kabi asosiy qobiliyatlarini rivojlantirish orqali tushuntiradi. Binobarin, kompetentli inson — qobiliyatlari rivojlangan shaxsdir.

"Tayyorgarlik" kategoriyasi orqali kompetentlik ham klassiklar,

E. Dyurkgeym, ham zamonaviy olimlar, xususan, M.A. Choshanov tomonidan o'rganilgan. Kompetentlik shaxs bilan chambarchas bog'liq bo'lib, insonning o'z-o'zini rivojlantirish natijasi hisoblanadi (J.-P. Sartr, E. Sharte). Dj. Raven, Dj.L. Piter, A.V. Xutorskoy, A.K. Markova va boshqalar kompetentlikning mavjudligi haqida sarflangan sa'y-harakatlarga emas, balki faqat faoliyat natijasiga qarab xulosa chiqarish zarur deb hisoblaydilar. Kompetentlik madaniyatning faol qismi sifatida ham (N.S. Rozov, A.K. Markova, E.F. Zeer va boshqalar) amaliy komponent (ko'nikmalar, malakalar) kompetentlik tuzilmasida asosiy ekanligi nuqtai nazaridan o'rganiladi.

Iyun, 2026-yil

Psixologik-pedagogik nazariya va amaliyotda “kompetensiya” va “kompetentlik” atamalarini tushunishga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Ilmiy adabiyotlarda mazkur tushunchalar ba’zan sinonim sifatida qo’llanilsa, ayrim tadqiqotlarda ular mazmunan bir-biridan farqlanadi. Shu bois kompetensiyaviy yondashuv mohiyatini to’g’ri anglash uchun, avvalo, “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarining nazariy talqinlarini aniqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetensiya ko‘proq shaxs tomonidan egallanishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka, qadriyatli munosabatlar va faoliyat usullari majmui sifatida izohlanadi. Boshqacha aytganda, kompetensiya ta’lim jarayonida shakllantiriladigan ma’lum bir talab, me’yor yoki kutilayotgan natijani bildiradi. U shaxsning muayyan faoliyatni bajarishi uchun zarur bo‘lgan tayyorgarlik sohasini ifodalaydi.

Kompetentlik esa ushbu kompetensiyalarning shaxs tomonidan amaliy faoliyatda namoyon etilishi, ya’ni egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish qobiliyati sifatida talqin qilinadi. Demak, kompetensiya imkoniyat va talablar tizimini anglatrsa, kompetentlik shu imkoniyatlarning amaliy faoliyatda ro‘yobga chiqish darajasini ifodalaydi.

Ilmiy-pedagogik manbalarda kompetensiya ko‘proq tashqi talablar, ta’lim mazmuni va kutilayotgan natijalar bilan bog‘liq bo‘lsa, kompetentlik shaxsning ichki sifati, tajribasi, tayyorgarligi va faoliyatda muvaffaqiyatli harakat qila olish darajasi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, kompetensiya “nimani bilish va bajara olish kerak?” degan savolga javob bersa, kompetentlik “shaxs buni qanday darajada va qanchalik samarali bajara oladi?” degan savol bilan bog‘liqdir.

Maktabgacha ta’lim sharoitida tayanch kompetensiyalar bolaning har tomonlama rivojlanishini ta’minlovchi muhim asos sifatida namoyon bo‘ladi. Mazkur kompetensiyalar bolaning atrof-muhit bilan munosabatga kirishishi, nutqiy faolligi, ijtimoiy xulq-atvori, bilishga qiziqishi, mustaqil faoliyat yuritishi va o‘zini boshqarish qobiliyatida aks etadi. Jumladan, bolaning tengdoshlari bilan muloqot qilishi, o‘yin va mashg‘ulotlarda hamkorlikka kirishishi, o‘z fikr va his-tuyg‘ularini ifodalashi, guruhda belgilangan qoidalarga amal qilishi, kattalar ko‘rsatmalarini bajarishi, oddiy topshiriqlarni mustaqil hal etishga intilishi tayanch kompetensiyalarning amaliy ko‘rinishlari hisoblanadi.

Agar bola ushbu harakatlarni kundalik faoliyat jarayonida ongli ravishda qo‘llay olsa, ya’ni ijtimoiy vaziyatlarga moslasha olsa, muloqotda madaniy me’yorlarga rioya qilsa, o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilishga harakat qilsa, bilishga qiziqish bildirsa va mustaqil qaror qabul qilishning dastlabki ko‘nikmalarini namoyon etsa, bu unda tayanch kompetensiyalar bosqichma-bosqich shakllanayotganidan dalolat beradi. “Kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, ular aynan bir xil mazmunga ega emas. Kompetensiya ta’lim-tarbiya jarayonida shakllantirilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va munosabatlar majmui bo‘lsa, kompetentlik ushbu kompetensiyalarning shaxs faoliyatida ongli, mustaqil va samarali qo‘llanish darajasi ekanligini ko‘rsatadi.

Kompetentlik ham, kompetensiya singari, shaxsning integral tavsifi hisoblanadi. Ikkalasi ham orttiriladigan sifatlardir. Bu tushunchalar uchun faoliyat umumiylik kasb etadi. Kompetensiya inson amaliyotida bilim va harakat o‘rtasidagi munosabatlar sohasidir. Bilimsiz kompetensiya bo‘lmaydi, biroq har qanday bilim ham har qanday vaziyatda o‘zini kompetensiya sifatida namoyon

Iyun, 2026-yil

qilavermaydi. B.R. Adizov ta'lim jarayonida shaxsning har tomonlama rivojlanishi, uning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va amaliy faoliyatga tayyorligini muhim pedagogik omil sifatida ko'rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, kompetensiya shaxsning ta'lim jarayonida egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va faoliyat tajribasi majmui sifatida, kompetentlik esa ushbu bilim va tajribaning real faoliyatda namoyon bo'lishi, shaxsning ijtimoiy va kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorligi sifatida talqin qilinadi.

Tayanch kompetensiyalar deganda, jamiyatning har bir a'zosi ega bo'lishi lozim bo'lgan va eng turli vaziyatlarda qo'llash mumkin bo'lgan malakalar tushuniladi. Ya'ni, ular universaldir va aynan shuning uchun ham qizg'in muhokama qilinadi. Chunki turli madaniyatlar va ilmiy maktablarda universallikni tushunishga yondashuvlar bir-biridan farq qiladi hamda zamonaviy jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasi kabi ko'plab omillarga bog'liq bo'ladi.

Tayanch kompetensiyalar kompetentlikning shakllanishiga kalit vazifasini o'tovchi asos sifatida qaraladi. Ular ko'p funksiyali va ko'p tarkibli bo'lib, inson faoliyatining har qanday sohasida zarurdir. Bu kompetensiyalar murakkab muammolarni hal qilishga, faoliyatning samarali usullarini bir sohadan boshqasiga o'tkazishga imkon beradi. Agar insonda tayanch kompetensiyalar shakllangan bo'lsa, bu uning har qanday faoliyat turida yuqori darajadagi kompetentlikka erishish uchun o'ziga xos resursga ega ekanligini anglatadi.

Tayanch kompetensiyalar tizimi ijtimoiy buyurtma mahsuli sifatida muayyan jamiyat tomonidan belgilanadi. Uning mazmuni har bir mamlakatning qadriyatlarini, ijtimoiy me'yorlari, turmush tarzi va dunyoqarash xususiyatlariga bog'liq holda shakllanadi. Shu sababli tayanch kompetensiyalar tarkibi universal ko'rinishga ega

bo'lsa-da, ularning mazmuniy talqini turli jamiyatlarda farqlanishi mumkin. Jamiyat tomonidan tan olingan kompetensiyalar majmui shaxs va sotsium o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi vosita sifatida namoyon bo'ladi: jamiyat kompetensiyalar orqali shaxsga nisbatan o'z ijtimoiy talablarini ifodalaydi, shaxs esa ushbu talablarni egallash va ularga muvofiq harakat qilish orqali ijtimoiy muhitga moslashadi hamda jamiyatda samarali faoliyat yuritish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Babayeva, D. R., Djamilova, N. N., & Xalilova, D. F. (2022).
2. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyalari. O'quv qo'llanma/-T.: Ilm ziyo zakovat.
3. Boyatzis R. E. Rendering unto competence the things that are competent.
4. – 1994.
5. Elkonin D.B. Detskaya psixologiya. – Moskva
6. Kadirova R.M. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning omillari (o'quv qo'llanma). -T.: TDPU, 2002
7. Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish texnologiyalari: pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. 13.00.08 – Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Toshkent, 2025. – 52 b.